

Computación creativa: repensar las configuraciones humano-algoritmo

Renzo Filinich Orozco
Universidad de Valparaíso
renzo.filinich@postgrado.uv.cl

ABSTRACT

Los objetivos de este ensayo son, en primer lugar, explorar cómo surgen diferencias operacionales, cuando dos sistemas abiertos, una máquina y un ser humano, en el mismo entorno comienzan un intercambio de información. Y segundo, cómo se integran en las relaciones emergentes y en la información emergente, orientando así su respectivo proceso de individuación por lo que normalmente llamamos acción creativa.

La noción de creatividad relacional que se observa aquí, es la siguiente: un agente, en relación con otros agentes, se considera creativo si es capaz de integrar en su funcionamiento nuevos estímulos (previamente imprevistos y provenientes de otros agentes o medio ambiente) y relacionarlos, de forma unificada y coherente, con otros estímulos del mismo tipo mediante su propia reacción no del todo determinada. No obstante, se debe hacer una relectura de la noción de computación en lo humano y resonar tanto internamente como con los objetos o los agentes circundantes.

Con este espíritu, el ensayo espera aportar una base filosófica para una nueva comprensión de la creatividad natural y artificial basada en una noción de individuación relacional que abarca tanto la creatividad humana como la computacional, en alguna medida, a través de conceptos de técnicas culturales (escriturales, figurativas y de computación), integradas con un potencial autorrepresentativo por parte de ambas relaciones, en un intento por mostrar cómo estas relaciones cognitivas y materiales, contribuyen a generar una visión más sustancial sobre algunas de las cuestiones “creativas” en sistemas naturales y artificiales. Finalmente, entender los alcances, límites y posibilidades de este tipo de cruces tecnológicos como un desafío complejo y aún irresuelto que conlleva una urgencia signada por el efecto disruptivo que ejercen en la vida artística, social y política.

Palabras clave: Individuación, creatividad relacional, algoritmo, cognición.

1. INTRODUCTION

Nuestro período cultural se caracteriza por una escala de producción y circulación sin precedentes, y también por la integración global en la producción, recepción y reutilización de información a una escala excepcional. Con la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación en la sociedad actual, surge la figura de los medios digitales que refiere a un concepto amplio para englobar cierta categoría de sitios y plataformas en internet que permiten cierto grado de interacción e intercambio de información. Por otro lado, esta forma tecnológica de gobernanza implica la reducción de los medios a un aparato meta-computacional de datos, algoritmos y programas, definiendo los medios como sistemas de información. Algunos ejemplos son las redes sociales (Facebook, WhatsApp, Twitter, etc.) y diversos sitios web como blogs, páginas de compras, diarios, periódicos digitales, etc.

Hoy en día, personas de todo el mundo crean, comparten e interactúan con miles de millones de nuevos artefactos digitales día a día. Necesitamos nuevos métodos para ver la cultura en su nueva escala, velocidad y conectividad que puedan combinar enfoques cualitativos y cuantitativos y que puedan revelar la variabilidad completa de este nuevo ecosistema sin reducirlo a un pequeño número de categorías. Los algoritmos juegan un papel crucial en este nuevo ecosistema técnico-cultural global, sugiriendo a las personas a quién seguir y qué ver, ayudándoles a editar los medios que crean, tomando decisiones estéticas para ellos, determinando cuántas personas verán su contenido, decidiendo qué anuncios se les muestra, etc. Por lo tanto, comprender los principios básicos de las técnicas e implicaciones de estos algoritmos que se usan hoy en la cultura es importante si se quiere estar alfabetizado culturalmente, y es esencial si uno mismo es un creador.

En virtud de lo anterior, el presente ensayo entrega un acercamiento a la noción de individuación informacional (Simondon, 2015) analizada desde un enfoque organológico, en el que Stiegler toma el concepto de organología a partir del relato de la vida cuando ya no es solo biológica sino técnica, o cuando involucra no solo materia orgánica sino materia inorgánica organizada (Stiegler, 2020), el cual es el cambio de la individuación vital a un proceso trifilar de individuación psíquica, colectiva y técnica, que en tanto *téchnē* conduciría el saber filosófico a uno de retención de las memorias. Este fenómeno exosomático constituye como tal un tipo de poder organológico-ecológico y del saber que determinaría la relación con cualquier conocimiento y comprensión de la realidad, es decir, un poder y conocimiento que ordena los órganos vivos, técnicos y sociales en el devenir noético-pharmakológico, en ese sentido cabe preguntarnos: ¿Qué significa analizar información o medios en un contexto creativo o desde una perspectiva ecológica?. A través de esta interrogante surge la reflexión acerca de la complejidad del reconocimiento mutuo, la adaptación y la auto-disimulación en la interacción entre humanos y algoritmos de información, entre naturalezas individuales y colectivas. A partir de este proceso cognitivo, crono-técnico y de mutua "contaminación", no solo se complicaría la distinción entre información y conocimiento, sino que también la ontología de quién está observando y quién o qué está siendo observado.

2. COGNICIÓN / ALGORITMOS

Hoy más que nunca, la naturaleza/algoritmos se ha vuelto inseparable de la cultura; y si queremos comprender las interacciones entre los ecosistemas, la tecnoesfera y los universos de referencia sociales e individuales, tenemos que aprender a pensar transversalmente. El tiempo es un criterio crucial para pensar en esta transversalidad a partir de los medios y el análisis estadístico de potenciales de acción del sistema nervioso central del ser humano, ya que en ambos se proporciona información sobre la actividad del sujeto/objeto analizado. La sincronización de los flujos de señal, que es necesaria para que los medios tengan un efecto de reinventarse continuamente a sí mismos y la de los trenes de espigas en los humanos para transcurrir la información que una neurona debe transmitir y que se encuentra codificada a través de estos, ambos ejemplos, se basan en una compleja dramaturgia interna del tiempo. En la computadora digital, la técnica cultural clásica del tiempo se convierte en el reloj literal de las secuencias cronológicas. Esto también se aplica a las redes de la computadora misma; toda la jerarquía de operaciones de "tiempo crítico" (Ernst, 2016), están funcionando en Internet (lo más importante, el protocolo de tiempo de red para la conmutación de paquetes). Cuando una computadora defectuosa produce un proceso sincrónico, queda claro que es reacia a acceder al reloj. Por otro lado, una computadora intacta utiliza una señal y manipulación del eje de tiempo en tiempo real, y su sistema operativo crono-técnico (Ernst, 2016) se emplea como multitarea preventiva para anticipar el futuro y "programar" (procesar) para determinar la ventana de tiempo óptima para los cálculos. En esta delicada estructura temporal, la informática diferencia entre el tiempo real "duro" y "blando" (Ernst, 2016), un mundo que está orientado hacia el sentido humano del tiempo y los procesos de señal de los conjuntos de espigas como cadenas de dígitos que requieren que las espigas se concatenen. En el caso

de conjuntos de picos de diferentes neuronas que ocurren dentro de intervalos de tiempo bien definidos, se puede definir una relación de concatenación identificando primero un conjunto relevante de neuronas y luego tomando todos los picos que ocurren dentro del mismo intervalo de tiempo como pertenecientes a la misma cadena (Piccinini & Bahar, 2013: 15).

Simondon describe cómo la individuación misma emerge al concatenar o reunir un campo de potenciales distribuidos para instanciar procesos operativos particulares (2007: 11). Su proyecto, además, está formado por un compromiso con la teoría matemática de la información y la cibernética, pero difiere en aspectos críticos a través del énfasis puesto en el "medio excluido" de la ontogénesis como aquello que excede cualquier lógica representativa de mensajes codificados o medidas unitarias (bits); para el análisis arqueológico mediático la concatenación se centra en los momentos de sensibilidad del tiempo digital. El concepto de la computadora como medio de tiempo crítico incluye la programación del tiempo almacenado, la retroalimentación cognitiva y la recursividad a nivel de lenguajes de programación (Ernst, 2016: 35). La informática habla de la "brecha semántica" entre la computadora y el programador, que es en gran medida una "brecha temporal" (Ernst, 2016: 94). El ciclo discreto, la computación y los tiempos muertos constituyen una micro-dramaturgia que merece ser formulada como un objeto epistemológico genuino; temporalidad de los medios. Sin embargo, este análisis solo tiene éxito con el conocimiento electrotécnico y computacional más preciso de lo que realmente sucede: una temporalidad matemáticamente fría y electrónicamente caliente o como Piccinini (2011) define, como un "computacionalismo genérico" (2011: 10).

La capacidad de programación de la memoria también requiere la introducción de almacenamiento dinámico de búfer para valores a corto plazo, que se realiza en su forma más directa en los registros. Este salto cualitativo en máquinas informáticas anteriores también estuvo acompañado por un salto exponencial en la velocidad de los procesos computacionales, la introducción del tubo de electrones permitió un tiempo de conmutación máximo de 200 operaciones por segundo (Randell, 1973: 350). La máquina de Turing escribe y lee como los humanos, es decir, en secuencias de signos discretos y sacádicos. El filósofo, lógico matemático, O. Becker nos da una idea del umbral existencial del tiempo maquínico disociado a las lógicas del tiempo humano mediante el cálculo numérico, realizado por la secuencialidad:

El hecho de que una secuencia avance paso a paso en el tiempo y no pueda verse de un vistazo en toda su extensión infinita es una consecuencia inmediata de nuestra limitación en el tiempo. Por lo tanto, la tarea es examinar la relación entre los objetos matemáticos y la temporalidad, "este exquisito momento humano del ser" (Dasein) (Becker, 1973: 197).

La arquitectura actual de la computación está dominada por la secuencialidad temporal en lugar del delicado procesamiento paralelo de datos; el pulso rápido del reloj central y la gestión del tiempo nuevamente compensa esta desventaja temporal. Todo sistema operativo moderno en realidad se caracteriza por la multitarea o el cuasi-paralelismo en el procesamiento de datos, que conecta problemas de sincronización cada vez más complejos. La computadora nunca fue tan crítica como lo es hoy. En el concepto de programación de memoria, las conexiones necesarias se codifican en la memoria de trabajo y solo se establecen cuando es necesario, lo que resulta en una mayor flexibilidad en el campo de tiempo crítico. Por lo tanto, todas las situaciones de sistemas de orden sofisticados se hacen posibles, estas se modifican sucesivamente y, por lo tanto, también los procesos computacionales que están bajo su control. De esta manera, como lo demostró Von Neumann "se hacen posibles procesos más complejos que simples iteraciones" (1958: 20). Para el caso de producciones con medios digitales, estas amplían la definición de transfiguración de psique, memoria y cognición, haciendo referencia en gran medida a formas híbridas donde la relación máquina y condición humana aparecen como psiquis tecnológicas. Estas son amalgamas de tecnología y mentes en las que un cuerpo incorpora un dispositivo particular, donde en lugar de vincularse con él como si fueran dos entidades separadas e imparciales, existe una negociación mutua entre mente y tecnología, obteniéndose una corporalidad basada en interacciones sistémicas de la psique individual y colectiva, los procesos naturales y las vidas

adyacentes de las máquinas: "La ecología general", como Erich Hörl señala sucintamente, "es una ecología de un continuo natural-técnico" (2017: 95).

Basado en la metáfora, el software se ha convertido en una metáfora de la mente, la cultura, la ideología, la biología, la ecología y la economía. La ciencia cognitiva, como ha demostrado Piccinini, inicialmente comprendió el cerebro/mente; en términos de hardware/software (2011:10). La biología molecular concibe el ADN como una serie de programas genéticos. En términos más generales, la cultura misma se ha postulado como software, en oposición a la naturaleza, que es hardware. Aunque las tecnologías, como los relojes y las máquinas de vapor, históricamente se han utilizado metafóricamente para conceptualizar nuestros cuerpos y nuestra cultura, el software es único en su condición de metáfora de la metáfora misma. Como un imitador/máquina universal, encapsula una lógica de sustituibilidad general: una lógica de ordenamiento y desorden creativo y animador. Stiegler ha argumentado que las computadoras se han convertido en metáforas de todos los "procedimientos efectivos", es decir, de todo lo que se puede resolver en un número determinado de pasos, como la expresión génica y el trabajo administrativo (Stiegler, 2021: 2).

Lo que Stiegler ve en este desafío de entropía informacional, es que el mercado puede volverse totalizador y hegemónico a través de su brazo secular y armado que es el marketing, en la medida en que este último destruye todas las formas del conocimiento de la vida cotidiana en cuanto a cuidado (Stiegler, 2021). Para Stiegler, el cuidado significa un comportamiento económico como, por ejemplo, ahorro de agua, luz, atención, tiempo. Pero también significa la educación de los niños que son cada vez más abandonados a "ellos mismos", es decir, abandonados a las interfaces que se apoderan de su dinámica dopaminérgica y literalmente los apartan de la atención de los padres (Stiegler, 2021: 16).

3. EL ARTISTA COMO MEDIO: DE LA ANTROPOLOGÍA A LA DES-ANTROPOLOGIZACIÓN DE LOS SUJETOS

"Quand nos yeux se touchent, fait-il jour ou fait-il nuit?"

Derrida. Le toucher, Jean-Luc Nancy

La división entre lo real y virtual, como una división operativa, es ilusoria. Lo virtual es una extensión de nosotros mismos en un espacio fabricado y construido. No es un espacio separado sino una extrusión del ser. Lo virtual recrea las condiciones específicas y locales de nuestros cuerpos y proyectos. La virtualidad representa nuestro trabajo a través de la tecno-traducción (codificación) de nuestras acciones. La virtualidad, el espacio digital y la tecnosfera son mundos que reflejan nuestro trabajo virtual de regreso al ámbito de la vida vivida y el ser encarnado. El hecho posible en un espacio sin las restricciones del ser encarnado se interrelaciona con nuestras actividades y autocomprensión como seres encarnados. Pero esta extensión regresa como fantasía o fantasma a lo real, que es en última instancia el impacto crítico de las metáforas de la interfaz. Colectivamente ya no somos los mismos, y nunca podremos llegar a un estado inocente, mientras este volver produce una erosión lenta e imperceptible a través de las tecnologías de la interfaz.

De este modo surge la pregunta, ¿de qué forma estos nuevos aparatos de percepción reconstruyen la mirada del artista en su producción actualmente?. En Kant (1993) las estructuras a priori (espacio y tiempo) como formas a priori de la sensibilidad o las categorías del entendimiento como substancia, accidente, cantidad, relación, causalidad, etc., no se derivan de la experiencia sino, por el contrario la hacen posible. Para Kant la validez de estos principios es absoluta, no dependen de la naturaleza de lo real, es independiente en el sentido que el espacio y el tiempo no son leyes inherentes a las cosas en sí mismas, sino que constituyen las formas en que en la sensibilidad se nos presenta el acontecer fenoménico. Las cosas en sí, el noumèno, son incognoscibles y la relación que se produce entre ellas y las formas en cómo nos afectan no es una relación lógica, necesaria. Y son realidades incognoscibles porque, en sentido estricto, para Kant conocer es conocer mediante y en las estructuras que hacen

posible ese conocimiento, es decir, lo que conocemos es fenoménico. Podríamos decir que para Kant espacio y tiempo, las formas a priori de la intuición, son como lentes a través de las cuales percibimos el mundo. Nada de lo que percibimos puede ser no-espacial o no-temporal, creer que podemos percibir algo fuera del espacio y del tiempo sería una mera quimera.

Si esta explicación de Kant, se contrapone al enfoque relacional de Karen Barad del realismo agencial esta afirmación resulta correcta (Barad, 2007), entonces las "cosas" psicológicas que denominamos "pensamientos", "ideas", "teorías", "conocimientos" u "observaciones" y el estudio como productos de procesos ocultos dentro del cerebro, quedan relegados sin un acto emergente con los medios técnicos. En ese sentido, es mejor hablar de las cabezas de los individuos, como emergentes dentro de las acciones internas materiales que ocurren en actividades en el mundo en general. Porque, al colocar los cortes agenciales, es decir, las distinciones que hacemos entre "cosas" subjetivas y objetivas, en diferentes lugares en diferentes momentos, no descubrimos hechos preexistentes sobre cosas que existen independientemente; en lugar de eso, nos damos vida a nosotros mismos. Entonces, aunque podríamos hablar que dentro del construccionismo medial operativo, nuestros entendimientos son producidos por formas de entendimiento negociado, tales formas de actividad solo pueden verse como si estuvieran trabajando en las mediaciones de las personas después de que se han logrado, y este es el caso de observar que operaciones surgen en el proceso relacional entre un artista con el medio técnico. En la ejecución de nuestras acciones en relación con nuestro entorno, hay algo que, en algún otro lugar, nos guía más que las "cosas nombradas" que afirmamos haber descubierto en nuestra relación con los medios técnicos. Es la naturaleza de este "algo más" y cómo se puede abrir paso hacia un reconocimiento afectivo, lo que interesa en este ensayo.

Dados estos elementos fundamentales que re-definen nuestra relación las imágenes preferimos acuñar el concepto de des-antropologización que Stiegler utiliza en referencia a la obra de Leroi-Gourhan sobre el "desequilibrio", (La désorientation, 1994: 392), pensador de la técnica, quien tornó difusos los límites entre humanidad y tecnicidad. En ese sentido, las tecnologías numérico-digitales hoy en día han transformado el sonido y la imagen en información, y las consecuencias de ello son que el ser humano deja de tener el lugar privilegiado en relación con estos elementos, pues los software pueden ver, analizar, interpretar y reaccionar frente a ciertos sonidos e imágenes. Pero lo que es aún más fundamental, estos elementos pierden su carácter exclusivamente sonoro y visible.

Todo esto es para decir que las condiciones son adecuadas hoy para que Simondon tenga un gran impacto, para que tenga sentido considerar una conversión inventivista del tipo de constructivismo cuyo horizonte apunte a una materialidad del código y sus saturaciones afectivas (Moscoso, 2021). Mucho ha cambiado en los años transcurridos. Modos de pensamiento más comprensibles y sugerentes en diálogo con Simondon han dejado su huella. Deleuze y Guattari, Bergson, Spinoza y ahora Whitehead (Imaginación ambiental) han despertado un interés significativo entre la filosofía del arte y su relación con los medios técnicos. Los modelos basados en la lingüística se han reconsiderado a la luz de modelos que privilegian el afecto (o la afectividad, como diría Simondon). Se están desarrollando nuevas formas de constructivismo que privilegian la noción de invención, por ejemplo por Isabelle Stengers. Las condiciones son las adecuadas. Lo único que preocupa es que parece haber una tendencia a concentrarse en la teoría del objeto técnico de Simondon, excluyendo los otros aspectos de este pensamiento: individuación física, individuación vital e individuación psíquica (sinónimo para él de lo colectivo), o lo transindividual. La fuerza de las técnicas de *Du mode d'existence des objets* [Sobre el modo de existencia de los objetos técnicos] no puede entenderse por completo, aisladamente de la teoría general del cambio cualitativo, lo que él llama "allagmática", que se dedica a comprender estos modos de individuación en su relación entre sí. Incluso dentro del libro sobre el modo de existencia de los objetos técnicos (2007), un desafío importante es la distinción entre el objeto técnico y el objeto estético. En el contexto de la filosofía general de Simondon, el estudio de uno invoca necesariamente al otro.

La individuación psíquica, en los procesos artísticos y que luego se transindividúan con el público, es una continuación más del logro de la individuación vital que amplía su latitud del devenir. La

individuación psíquica es cuando la individuación vital continúa a través de un salto cuántico que da existencia a un nuevo nivel de operación en el que la homeostasis no necesariamente tiene que mantenerse, o incluso renovarse. Por supuesto, un equilibrio homeostático debe continuar renovándose en el nivel vital, al que permanece acoplada la individuación psíquica como condición necesaria para que surta efecto. Su salto cuántico a su propio nivel se mueve con el equilibrio en movimiento de la vida. Pero surte efecto con una diferencia cualitativa. Tiene la latitud para continuar su invención a través de cambios en los parámetros operativos. Puede seguir inventándose de tal manera que siga siendo diferente. La maduración o concretización es el grado más bajo de individuación psíquica de la vida.

Todos los términos clave de la filosofía de Simondon giran en torno al momento en que la inventiva, y la eventualidad, adquieren un nuevo efecto. En *L'individu et sa genèse physico-biologique* (1958), Simondon llama resonancia al efecto de holismo que hace clic en este punto. Luego define la materia como esta misma resonancia. La materia se define así en términos de una actividad de toma de forma inmanente al evento de toma de forma. Nada podría estar más lejos de la pasividad receptora de forma de la materia según el modelo hilemórfico. La naturaleza es, entonces, la universalidad de esta actividad inmanente de toma de forma que es la materia: es decir, su inmanencia a cada evento de toma de forma, como el principio de individuación que anima a toda llegada a la existencia. La disparidad entre los campos energéticos, desde el punto de vista del potencial que su toma de efecto sinérgico trae al presente desde el futuro, Simondon lo nombra como lo preindividual. La disparidad en sí es información. Luego hay un término específico para el afianzamiento en una relación sinérgica de una diversidad de elementos, a través de la disparidad de información y hacia el surgimiento de un nuevo nivel de funcionamiento que da cuenta del potencial de lo preindividual. Este término es la mediación.

Podemos decir entonces, que lo distintivo en el proceso técnico y tecnológico de las artes contemporáneas en sentido clásico, es que, de ningún modo reside en su reducción instrumental, sino en constituir una poiesis. La co-originariedad de la técnica al artista se establecería precisamente allí, en cuanto el “brotar” o “emerger desde sí”, involucrado en la etimología del vocablo que los griegos reservan para la naturaleza (*physis*), no es sino producción. De esta manera, humano y *physis*, resultan indisolubles de la técnica.

Esto cambia por completo la forma en que debemos pensar sobre la “mentalidad” del objeto técnico (medio) y su relación con el aspecto creativo vivo. El hecho de que hubiera un modelo abstracto de la turbina en la mente del diseñador es, en cierto modo, secundario. La idea del objeto técnico depende finalmente de la eficacia de la toma de efecto autónoma de la relación. O hace clic o no. El diseñador puede llevar los dos campos dispares del agua y el petróleo al borde de la relación, pero el traspaso del umbral pertenece absolutamente a su potencial. El diseñador es un compañero de emergencia. Puede colocar las piezas en su lugar, moviéndose a través de una serie lineal de pasos que progresan desde el pasado de la concepción abstracta hasta un presente al borde del abismo. Pero el traspaso de ese umbral a la invención depende de la potencialización de los elementos presentes en el lugar en función de su futuro. El potencial recién descubierto se expresa como una “solidaridad operativa” entre los elementos, a través de la disparidad de sus campos. Esa solidaridad no es el resultado de una simple acumulación paso a paso, o de la suma gradual de elementos. No es descomponible. Es holístico. No es una estructura, Simondon nos dice. No agrega elementos para formar una unidad estructural. Más bien, es un efecto de holismo que agrega una dimensión de existencia completamente nueva a la diversidad de los elementos, vivos y no vivos.

4. CONCLUSIONS

“La estética no es únicamente ni primeramente la sensación del ‘consumidor’ de la obra de arte. Es también, más originalmente aún, el haz sensorial más o menos rico del artista: cierto contacto con la materia mientras se vuelve materia trabajada. Se constata una afección estética al hacer una soldadura o introducir

un tornillo. Hay un espectro continuo que religa la estética a la técnica".
(Simondon, 1992: 8)

Tomando en cuenta estos procesos filogenéticos entre el humano y el medio técnico, Simondon nos acerca a este espacio de procesos relacionales entre la imaginación e invención con materiales visuales y objetos tecnológicos:

La invención podría ser entonces considerada como un cambio de organización del sistema de las imágenes adultas que conducen la imagen mental, mediante un cambio de nivel, a un nuevo estado de imágenes libres que permiten recomenzar una génesis: la invención sería un renacimiento del ciclo de las imágenes, que permite abordar el medio con nuevas anticipaciones de donde saldrán adaptaciones que no habían sido posibles con las anticipaciones primitivas, y luego una nueva sistemática interna y simbólica. (2013, p. 26)

Las definiciones podrían continuar indefinidamente para cubrir todo el repertorio simondoniano, todo girando en torno al mismo punto crítico de origen absoluto. Todas las palabras familiares que vuelven a ese punto adquieren significados sorprendentemente nuevos a los que es crucial aferrarse si se quiere seguir el pensamiento de Simondon. La "mediación" de Simondon, por ejemplo, no tiene nada que ver con el significado de ese término en los estudios de comunicación, estudios de medios o estudios culturales. En Simondon, el término conlleva una fuerza ontogenética, refiriéndose a un chasquido en relación que efectúa un paso auto-inventivo a un nuevo nivel de existencia. La información, por su parte, pertenece a la preparación "preindividual" de ese pasaje. La información (Simondon no es ambiguo al respecto) no tiene contenido, estructura ni significado. En sí mismo, no es más que disparidad. Su significado es la aparición del nuevo nivel que efectivamente despega de la disparidad y resuelve la discontinuidad que exhibe en una continuidad de funcionamiento. La información se redefine en términos de este evento. Para Gregory Bateson, la información es una "diferencia que marca una diferencia": una disparidad que produce activamente un nuevo grado de un efecto, y cuyo significado es el valor de novedad de ese efecto (1991). Lo que diferencia a Simondon en general de las tradiciones cibernéticas y de la teoría de la información con las que trabajaba Bateson (en particular, lo que lo diferencia de Wiener y Shannon) es que para Simondon este proceso de diferenciación no puede entenderse de ninguna manera en términos cuantitativos, y no es susceptible de ningún tipo de formalización estable. El proceso de diferenciación no se puede describir en términos cuantitativos porque, aunque un salto cuántico coincide con la descarga de una cantidad mensurable de energía, también coincide con el paso de un umbral a un nivel de existencia cualitativamente nuevo. Ese cruce cualitativo es el punto crucial para Simondon. Requiere para su comprensión la movilización de todo un conjunto de conceptos más allá de los límites del método cuantitativo. Este proceso no es susceptible de una formalización estable porque continuamente está dando lugar a nuevas solidaridades operativas que antes no existían y, por tanto, superan toda formalización previa. La "mentalidad" del proceso siempre se vale de una energía potencial de invención, en relación con la cual la cuantificación y la formalización juegan constantemente un juego perpetuo de puesta al día. Ninguno de los dos se pone al día. La cuantificación siempre está trabajando bajo un déficit potencial y la formalización bajo un déficit energético. Incluso trabajando juntos, solo pueden llegar tan lejos como sea posible; según Bergson, nada más que una sombra anémica y retrasada del potencial (2016).

La invención con medios técnicos en las artes, es la puesta en funcionamiento presente de funciones futuras que potencializan el presente para un salto energético hacia lo nuevo. El efecto es producto de una causa recursiva: una acción del futuro sobre el presente. Por eso Simondon insiste en que el objeto técnico no es el producto de una causalidad hilemórfica que se mueve del pasado al futuro. Una invención técnica, dice, no tiene una causa histórica. Tiene un "origen absoluto": una toma autónoma de un futuro; un surgimiento efectivo que condiciona su propio potencial a ser como viene (Simondon, 2007). La invención tiene menos que ver con la causa que con la emergencia del autocondicionamiento

con el medio técnico. Esta creatividad relacional, establece las condiciones por las cuales los agentes tecnológicos pueden ser considerados creativos a través de la relación que establecen con otros agentes y el entorno. A través de estas relaciones surgen nuevas propiedades y capacidades de personas y objetos que de otro modo no podrían haber ocurrido. En el caso relacional humano / no humano, es posible encontrar el descubrimiento de capacidades humanas por agentes no humanos, y esto sería per se una valiosa contribución a la comprensión de los procesos creativos. Relacionar la creatividad con la individuación o las formas de ser y las estrategias o amplificaciones colectivas de resolución de problemas deja mucho más claro el papel esperado de las tecnologías en la producción de resiliencia o en la ayuda a afrontar las formas emergentes de ser. Las máquinas son parte de la evolución, el descubrimiento y las estrategias innovadoras de resolución de problemas; pueden ser así fuente de inspiración, comprensión, disfrute estético, autotransformación y definición de nuestros propios intereses y propuestas.

Acknowledgments

Agradecimientos al doctorado en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad de la Universidad de Valparaíso, por el apoyo en esta investigación doctoral.

REFERENCES

- Barad, K. (2007). *Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning*. Duke University Press, Durham.
- Bateson, G. (1991). *Pasos hacia una ecología de la mente*. Lohlé-Lumen, Buenos Aires.
- Bergson, H. (2016). *La evolución creadora*. Traducido por Pablo Ires. Editorial Cactus, Buenos Aires.
- Becker, O. (1973). *Mathematische Existenz. Untersuchungen zur Logik und Ontologie mathematischer Phänomene*. Niemeyer, Tübingen.197.
- Ernst, W. (2016). *Chronopoetics: The temporal being and operativity of technological media*. Rowman & Littlefield International.
- Hörl, E y Burton, J., eds. (2017). *General Ecology: The New Ecological Paradigm*. Bloomsbury Academic.
- Kant, I. (1993). *La Metafísica de las costumbres*. Altaya, Barcelona. 352-364.
- Kittler, F. (1999). *Gramophone, Film, Typewriter*. Stanford University Press, Stanford.
- Moscoso, P. (2021). En torno a la materialidad de las imágenes y sus saturaciones afectivas. El presente trabajo forma parte del Proyecto de Investigación Fondecyt Iniciación No 11170567. *Kriterion: Revista de Filosofía* [online] v. 62, n. 148 [Accedido 8 Diciembre 2021]. 153-170.
- Piccinini, G., & Scarantino, A. (2011). "Information processing, computation, and cognition", en *Journal of biological physics*, vol. 37, n.o 1. 1-38.
- Simondon, G. (1992): "Sur la techno-esthétique", en *Les Papiers du Collège International de Philosophie*, N° 12. París. 1-19
- Simondon, G. (2015). *La individuación a la luz de las nociones de forma y de información*. Editorial Cactus, Buenos Aires.
- Simondon, G. (2007). *El modo de existencia de los objetos técnicos*. Prometeo, Buenos Aires.
- Simondon, Gilbert (2013). *Imaginación e invención (1965-1966)*. Editorial Cactus, Buenos Aires.
- Simondon, G. (2007). "Technical Individualization", en *Interact or Die!* Edited by Arjen Mulder and Jokoe Brouwer. Translated by Karen Ocana and Brian Massumi. Chicago, V2 publishing. pp. 206-2015.
- Stiegler, B. (1994). *La Technique et le temps, II: La Désorientation*. Galilée, Paris. 85-116.
- Stiegler, B. & Ross, D. (2021). "Elements for a Neganthropology of Automatic Man". In *Philosophy Today*, vol. 65, n.o 2. 241-264.

Von Neumann, J. (1958). *The Computer and the Brain*. Yale University Press, New Haven.